

USLUBIY YONDASHUVLAR TIZIMLI YONDASHUVNING MOHIYATINI, ILMIY FAKTNI ANIQLASH MUAMMOSI

Gulchehra Nabijonovna Dehkanova

TDDUB Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: dexkanova_19_70@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada haqiqatning mohiyati ko'rib chiqiladi, hayot va jamiyatning turli sohalarida ma'lum bir tizimli tarzda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsatish kerak; bu borada asosiy va ikkilamchi faktlarni ajratib ko'rsatish mumkin - bu ma'lum naqshlar, ya'ni jamiyat qurilishining aniq davrlari asoslarini belgilovchi bosqichlar. Ijtimoiy va falsafiy fanlarda tarixiy, ijtimoiy jarayonni o'rganishning eng rivojlangan yondashuvlari asosiy bo'lib, ular faktning ilmiy mohiyatini ochib beradi. Faktning o'rganish nazariyasini o'rganish va aniqlashda fakt katta rol o'ynaydi va uni qo'llash har qanday mavzu va hodisani o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Tizimli yondashuv hodisalar, turli jarayonlarning o'zaro ta'siri va o'zaro ta'siri o'rtasidagi universal bog'liqlik g'oyasini o'zida mujassam etadi.

Dialektik metod rivojlanish va o'zgarishdagi tabiiy va ijtimoiy voqealarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Dialektika nuqtai nazaridan rivojlanish qarama-qarshiliklar kurashi orqali amalga oshiriladi. Ob'ektiv dunyo bir-biriga doimo qarama-qarshi bo'lgan qarama-qarshi tomonlardan iborat bo'lib, oxir-oqibat yangi narsa tug'iladi va bu yangi eski bo'lib, uning o'rnida yana yangi narsa paydo bo'ladi. Yangi va eskining to'qnashuvi natijasida yana bir yangilik paydo bo'ladi va bu jarayon tabiatan cheksizdir va bu erda mantiqiy va tarixiy usullar yordamida aniqlangan va isbotlangan fakt muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: fakt, nazariya, tarix, tizim, fan, struktura, tizimli yondashuv.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РАССМОТРЕНИЯ СУЩНОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАУЧНОГО ФАКТА

Аннотация: В статье рассматривается сущность факта, нужно показать, перемены в разных сферах жизни и общества, которые происходят в определенной систематичности: в этом отношении можно выделить основные и второстепенные факты – это определенные закономерности, т.е. стадии которые определяют основы имеющие точные периоды построения социума. В

социальных и философских науках наиболее разработанными подходами для изучения исторического, социального процесса основным являются системный подход, который позволит выявить научность факта. Факт имеет огромную роль в исследовании и выявлении теории изучения факта и его применение значимо при изучении любого предмета и явления. Системный подход воплощает в себе идею всеобщей связи явлений, взаимодействия и взаимовлияния различных процессов.

Диалектический метод предполагает изучение природной и социальной действительности в развитии. Развитие с точки зрения диалектики осуществляется путем борьбы противоположностей. Объективный мир состоит из противоположных сторон, которые постоянно противоречат друг с другом и в конце зарождается, что-то новое и это новое становится старым, а на его месте появляется опять что-то новое. В результате столкновения между новым и старым опять появляется другое новое и этот процесс носит бесконечный характер и тут значительную роль играет факт которые с помощью логических и исторических методов определяется и доказывается.

Ключевые слова: факт, теория, история, система, наука, структура, системный подход.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EXAMINES THE ESSENCE OF THE SYSTEMATIC APPROACH, THE PROBLEM OF DETERMINING A SCIENTIFIC FACT

Annotation: The article examines the essence of the fact, it is necessary to show changes in various spheres of life and society that occur in a certain systematic manner; in this regard, one can distinguish main and secondary facts - these are certain patterns, i.e. stages that determine the foundations of the exact periods of the construction of society. In the social and philosophical sciences, the most developed approaches for studying the historical, social process are the main one, which will reveal the scientific nature of the fact. Fact has a huge role in the study and identification of the theory of studying fact and its application is significant in the study of any subject and phenomenon. The systems approach embodies the idea of a universal connection between phenomena, interaction and mutual influence of various processes.

The dialectical method involves the study of natural and social reality in development and change. Development from the point of view of dialectics is carried out through the struggle of opposites. The objective world consists of opposite sides

that constantly contradict each other and in the end something new is born and this new becomes old, and in its place something new appears again. As a result of the collision between the new and the old, another new appears again and this process is endless in nature and here a significant role is played by the fact that is determined and proven with the help of logical and historical methods.

Key words: fact, theory, history, system, science, structure, systems approach

Факт - это отрывок действительности и знание об объекте или предмете, вероятности которого не пробуждает колебания. Накапливание фактов обнаруживается базисом научно-исследовательской деятельности. В научной методологии общепризнанным является требование базирующиеся на фактах, без которых теории неосновательны и абстрактны. Именно факты поддерживают ту или иную теорию или удостоверяют против нее. Под фактами понимают, как подлинные явления реальности, так и высказывания ученых об этих явлениях, и их описания. Взаимосвязанные, предоставленные без их интерпретации не являются фактами науки. Научный факт представляет собой не повальное наблюдение, а инвариантное, в совокупности наблюдений. Ученый добывает факты в процессе эмпирического познания, общения с природой. Приобретенные факты не ставят точку, а лишь начинают процесс научного исследования, они подвергаются систематизированию, конкретности, классифицированию, рассмотрению.

Основные тезисы Ф. Бэкона «Знание - сила», «Человек - слуга и истолкователь природы» обязывали ученых осваивать природу, употребляя хорошо сформированные эксперименты. Ведущим в философии Ф. Бэкона было учение о методах, изложенное в произведение «Новый органон», или «Истинные указания для истолкования природы», ядро логической системы составляла индукция, которая обеспечивала потенциал конкретности и перспективы проведения исследований. Основное требование учения о методах заключалось в необходимости разложения и расчленения природы возможностями разума. Вслед за тем необходимо выделить самое элементарное и несложное. После этого следует, раскрыт закон, который послужит формированием знания и деятельности. В результате необходимо суммировать от простого к сложному представления и посылки и принять подлинное объяснение природы. Есть представление, что история индуктивных наук есть история раскрытий, а философия индуктивных наук - история идей и концепций.

В своем знаменитом «Письме к молодежи» И.П. Павлов писал: «Научитесь делать черновую работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты - это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории»— «пустые потуги». Нужно подчеркнуть, что факты, какое бы значение они не имели в науке, это не есть наука. Факты выдвигаются как «сырой материал» для обрабатывания их умозрительного размышления, чтобы вывести из них соответствующих законов. В этом же «Письме» ученый, после приносимых выше слов, добавил: «Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие» [3. с.22.].

Как же пробраться в тайну возникновения фактов? Как отыскать законы, управляющие ими? Ответы на эти вопросы возможно приобрести лишь исключительно на уровне теоретического постижения.

Научный факт противоречив. С одной точки зрения, он воспринимается как часть мироустройства, элемент существования среды, вычленимый и осваиваемый наукой; с другой стороны, факт - это отображение человеком того, чего он испытывает. Однако факт может быть обманчивым, так как точное значение, вложение учёным в слова, которыми он изображает данный факт, остается неопределенным, поскольку людям характерно заблуждаться. Наука ориентирована на непрерывную проверку фактов – изгонять из них одних отображений, для того чтобы подставить на их место противоположные, в надежде, воплощать в действительность преодоление посторонних смыслов, внесённых с языком в информацию, которую мы принимаем от мира.

Обнаруживая поверхностное приспособление формирования теоретического знания, академик П.Л. Капица отмечал: «Наиболее мощные толчки в развитии теории мы наблюдаем тогда, когда удастся найти эти неожиданные экспериментальные факты, которые противоречат установившимся взглядам. Если такие противоречия удастся довести до большей степени остроты, то теория должна измениться и, следовательно, развиваться. Таким образом, основным двигателем развития физики, как всякой другой науки, является отыскание этих противоречий». [1. с.123]. Так как Капица был хорошо знаком с материалистическим учением, он предлагает в противовес позитивизму, поиск факта как форма развития научных теорий и способов разрешения противоречий. Обнаруживая противоречия (в их

характерной для определенного эпизода форме), теоретическое исследование, по всей вероятности, предоставит совершенную форму отражения обретенного объекта (процесса), тот тип наличествующего, которое и будет доказываться в ходе абстрактной материализации теории, определить общие линии этого отыскивающей истины, запланировать и аргументировать центральные назначения и формы движения к нему, это и есть линии и возможности его объективизации в науке.

О фактах и их парадигме в науке Вернадский писал, что логика теснейшим образом связана с философией и длительное время, в частности как психология, с ней отождествлялась. Она сформировалась важнейшим образом на философской, а не на научной основе - в прочем одна из оснований, в результате этого она в наше время отстала от требования наук о природе, существенным образом описательного естествознания, наук о Земле. Часть построений, логических соображений выходит из цикла науки и должна соответствующим образом иметь отношение к философии. Гораздо позже сформировалась третья основа науки - научный аппарат фактов - система и классификация научных фактов, точность которых достигает предела, когда научные факты могут быть проявлены в элементах пространства-времени - количественно и морфологически. Миллионы миллионов научных фактов на подлинной основе непрерывно образуются, систематизируются, приводятся в форму, благоприятную для научности труда.

Можно взять также пример из сферы исторических наук - теорию фактов, принятую школой исторического позитивизма. Главные представители представленной школы это американские ученые Эндрю Д. Уайт, Джон Фиск, Г. Адамс, Уолтер П. Уэбб и др. Радикализируя и расширяя область употребления идей, заимствованных у немецких историков - фон Савиньи, Нибура, Лахмана и Ранке – пришли к такому выводу что, осознав, тем не менее, едва ли точно осознанных, убеждений, что вся история есть общность фактов, и действительная задача историка заключается в проведении исследования этих фактов. Но материализовать собственную задачу историк может исключительно тогда, когда его изучения существуют и базируются исключительно на подлинных документах, археологических раскопках и в том числе находках, на исследовании видов оружия и средств, шифровке древних трактатов, на разыскивание писем, посланий, дневников и записей, на хрониках и летописях и т.д. Они исходили из того, что основательное проведение исследования подобного рода фактов могло бы предоставить соображение о том, что и как случилось в подлинной истории. Теория исторических фактов

также обладает разнообразными корнями. Можно назвать среди них критику текстов из Библии, методов древней филологии, философию Просвещения и, в конце концов, - что, по всей вероятности, наиболее значительно, - умственную директиву естествознания. Собственно, воздействие конечной отвечает эхом в знаменитом высказывании Уэбба о том, что Ранке превратил лекционный зал в лабораторию, где вместо реторт используются документы. Данная концепция была впоследствии отвергнута; в особенности страстно боролись за ее установление подлинности представители немецкой исторической школы. Они утверждали, что факты подлежат толкованию, которые начинаются в контексте концептуальных замыслов историка; следовательно, факты не располагают для нас значения вещей в себе и для себя. Каковыми должны или не должны существовать исторические факты - данный вопрос осмеливается на формировании множества теорий, неразрывность объединенных с исторической обстановкой. Так получается, что немецкая исторической школы также признает, что исторические факты необходимо принимает в срезе концептуальных замыслов историка, т.е. они признают зависимость факта от теории, что звучит в унисон с позитивизмом.

Эмиль Дюркгейм в своем произведении «Метод социологии» подвергает рассмотрению научных фактов, как особое создание и он уделяет важно внимание социальному факту. Эмиль Дюркгейм дает такое определение социальному факту: «Социальные факты - разряд фактов, различествующих специфичными свойствами; его составляют типы размышлений, воздействий и чувствований, находящиеся вне индивида и наделенные принуждённой силой, в результате которой он вынуждается к ним». Причем в нынешней социологии представление социального факта, данное Эмилем Дюркгеймом точнее отвечает воззрению факторов социализации в социальных отношениях.

Социальный факт, по всей вероятности, может существовать исключительно при наличии организации (юридической, религиозной, финансовой и других). То есть в познании социально-экономических и политических процессов основополагающим становится проведение исследования фактов, соединенных с деятельностью организаций (от небольших до значительных). В настоящих условиях такой подход соответствует институциональному подходу.

Особое внимание Эмиль Дюркгейм уделяет сопоставлению понятий социальных фактов (явлений) и общих фактов, он подтверждает: «Скажут нам, явление может быть социальным исключительно тогда, когда оно характерно всем членам общества, или по меньшей мере значительной части

соответственно, с учетом глобальности. Действительно, но оно повсеместно лишь оттого что, социально (т.е. более или менее обязательно), абсолютно не социально, потому что всеобщем, это - такое состояние группы, которое повторяется у индивидов, потому что оно внушается им» [2 с. 66].

Выходит, социальный факт анализируется, как духовная принужденность воли, которая владеет или способен довлеть над индивидами, а недостатку этой власти испытывается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь назначенной санкции или по соглашению, обнаруживаемому этим фактом при произвольной попытке индивида разойтись с ним. Эмиль Дюркгейм также подвергает рассмотрению устранить ошибки, нужные для наблюдения социальных фактов.

Главное и существенное правило заключается в том, что социальные факты необходимо подвергать анализу как объекты. Под объектом здесь разумеется некая усложненная конфигурация, непринужденность в социальном происхождении с конкретным явлением, фактом. Понятно, что подобный метод нарушит метафизичностью и невозможно дать беспристрастных заключений. Тем не менее, всесторонне нужен анализ важнейших социальных объединений не как абстрактных явлений, а как действительных фактов. Это необходимо для научности проведения исследований, их сути и воздействия на общество и процессы, в нем протекающие явления. По всей вероятности нужно усваивать только основные свойства социальных фактов, которые вызывают строгость. Случайные закономерности обуславливают не основные свойства фактов и такие свойства исследованию не подлежат.

REFERENCES

1. Все простое – правда. Афоризмы и размышления П.Л. Капицы. Сост. П.Е. Рубинин. -М.: изд-во Моск. Физ. Тех. инст, 1994. с.123
2. Дюркгейм Э. Метод социологии. М. Наука.1990. с. 66.
3. Павлов И П. Полное собрание сочинений: т.1.изд. Академии наук СССР Москва, 1957. с.22.